

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
515 sahifa, yanvar, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shaxobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдусоидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamatliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellektual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	
Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishning metodologik jihatlari: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari.....	468
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Tijorat banklari kapitalini tartibga solish: rivojlanish tarixi va zamonaviy tendentsiyalari.....	477
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	484
Norboyev Odil Abrayevich	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasini hududiy taqsimotini statistik tadqiqi.....	490
Akbarova Barno Shuxratovna	
Moliyaviy natijalar strategik boshqaruv hisobining istiqbolli yo'nalishlari.....	496
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish va aholi farovonligini mustahkamlashda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish yo'nalishidagi davlat dasturlarining tutgan o'rni.....	502
Babayev Shavkat Bayramovich, Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	

Xo'jalik yurituvchi subyektlar operatsion faoliyatida aylanma mablag'lardan
foydalanish tahlili 508
Qlichev Baxtiyor Pardayevich

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLAR OPERATSION FAOLIYATIDA AYLANMA MABLAG'LARDAN FOYDALANISH TAHLILI

Qlichev Baxtiyor Pardayevich

Ma'mun universiteti "Buxgalteriya hisobi va biznes boshqaruvi" kafedrasida dotsenti
ORCID: 0000-0001-6938-7897

Annotatsiya: Mazkur maqolada xo'jalik yurituvchi subyektlarda mahsulot ishlab chiqarishni to'g'ri tashkil etish orqali aylanma mablag'lardan oqilona foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan. Mahsulot ishlab chiqarishning optimal hajmini aniqlash orqali iqtisod qilinadigan aylanma mablag'larni aniqlashning nazariy va amaliy jihatlari yoritib berilgan. Bo'shagan oborot mablag'larini qayta oborotga jalb qilish orqali ishchi kapital samaradorligini oshirish masalalari nazariy ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: optimal hajmni aniqlash, ishchi kapital samaradorligi, tayyor mahsulot qoldig'ini kamaytirish.

Abstract: This article analyzes the possibilities for the effective use of working capital by economic entities through effectively organization of production. The theoretical and practical aspects of determining the savings of working capital by determining the optimal volume of production are covered. The issues of increasing the efficiency of using working capital through the repeated involvement of released working capital are theoretically considered.

Keywords: determination of the optimal volume of production, efficiency of working capital, to reduce the remains of products.

Аннотация: В данной статье анализируются возможности по эффективного использования оборотных средств хозяйствующими субъектами за счет правильной организации производства продукции. Освещены теоретические и практические аспекты определения экономии оборотного капитала путем определения оптимального объема производства продукции. Теоретически рассмотрены вопросы повышения эффективности использования оборотного капитала за счет повторного вовлечения высвобождающихся оборотных средств.

Ключевые слова: определение оптимального объема производства, эффективности оборотного капитала, сокращение остатков готовой продукции.

KIRISH

Bugungi kunda O'zbekistonda faoliyat olib borayotgan tijorat banklari tomonidan yuridik shaxslar oboroti uchun taklif etiladigan kreditlarning yillik foizi o'rtaacha 26-28 % ni tashkil qilmoqda. Taklif etiladigan bank kreditlarining yillik foiz stavkalarining yuqoriligi bo'yicha O'zbekiston dunyoda yuqori o'ntalik davlatlari qatoriga kiradi. Mamlakatimizda kredit foiz stavkalarining yuqori darajada saqlanib

qolayotganligiga juda ko'plab iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy-huquqiy omillar ta'sir qiladi. Har jabhadan ko'plab omillar ta'sir qiladigan kreditlarning yuqori foiz stavkalarini pasaytirish, shubhasiz, aniq bir soha bo'yicha qabul qilinadigan qarorlarga bog'liq emas. Bu bir-biriga ta'sirchanligi o'rganilgan holda amalga oshiriladigan kompleks chora-tadbirlar orqali hal qilinadigan muammo hisoblanadi. Mana shunday chora-tadbirlardan biri korxonalarining kreditga bo'lgan ehtiyojini pasaytirish hisoblanadi. Bunda amalga oshiriladigan tahliliy tadbirlar sof iqtisodiy qonuniyatga bog'liq bo'ladi. Ya'ni kreditga bo'lgan talabning oshib borishi yillik foiz stavkalarini ortishiga, aksincha, talabning pasayishi foiz stavkalarining tushishiga olib kelishi mumkin. Korxonalarining kredit bo'lgan talabini pasaytirishning samarali vositalaridan biri aylanma mablag'larning (o'z oborot mablag'lari) aylanish tezligini oshirish, optimal hajmda mahsulot ishlab chiqarish orqali tayyor mahsulot qoldig'ini eng minimal zaruriy miqdorga tushirish hisoblanadi [1].

Mahsulot ishlab chiqarish hajmi tahlili bo'yicha olib borgan tadqiqotlarimiz natijasida mahsulot ishlab chiqarish hajmini «minimal hajm», «optimal hajm» va «maksimal hajm» kabi ko'rsatkichlar bilan ifodalashning maqsadga muvofiqligi asoslab bergandik [2]. Olib borgan tadqiqotlarimizda mahsulot ishlab chiqarish va sotish hajmi bo'yicha amalga oshiriladigan tahliliy ishlarda asosiy muammo tayyor mahsulotlar qoldig'ining oshib borishiga yo'l qo'ymaslik hisoblanishi haqida so'z yuritganmiz [3]. Zamonaviy biznes tilida "to'yingan ombor" deyiladigan ushbu holatda ombordagi qoldiqlar, tayyor mahsulot qoldig'ini emas, balki, eng avvalo, ularni ishlab chiqarishga yo'naltirilgan pul mablag'lari aylanishining sekinlashishini yoki, umuman to'xtab qolishini ham anglatadi. Optimal ishlab chiqarish hajmini to'g'ri aniqlash orqali korxonada foydasini oshirish va xarajatlarni optimallashtirish imkoniyatlari iqtisodiy tahlil qilish masalalari tadqiqotlarimizda ko'rsatib berilgan [4]. Tayyor mahsulotlar qoldig'ining oshib borishi dastlabki ishlab chiqarilgan tayyor mahsulotlarning ma'naviy eskirib, ahamiyatini yo'qotishi hamda buning natijasida tayyor mahsulotlarni sotish yana ham qiyinlashishiga ta'sir qiladi [5]. Shuning uchun mazkur tadqiqot ishining maqsadi mahsulotning optimal ishlab chiqarish hajmini aniqlash va buning natijasida oborotdan bo'shaydigan ishchi kapital miqdorini aniqlash hisoblanadi.

Ishlab chiqarishga jalb qilingan iqtisodiy resurslardan samarali foydalanishga erishish va mablag'lar aylanishini tezlashtirishda yuqorida sanab o'tilgan barcha yo'nalishlardan tahliliy ishlarni amalga oshirish orqali tayyor mahsulot qoldig'ini maksimal kamaytirishga qaratilgan ishlab chiqarish hajmini belgilash bu borada olib borayotgan tadqiqotimizning asosini tashkil etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Optimal hajmdagi mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar amalga oshirilgan. Bu tadqiqotlarda, korxonalarda mahsulot ishlab chiqarishning turli omillar ta'sirida optimal hajmlarini aniqlash masalalari tahlil qilingan. V.A.Kucher [6] tomonidan ishlab chiqilgan iqtisodiy-matematik modelda mahsulot bahosi, ishlab chiqarish salohiyati va mahsulotning operasion siklidan kelib chiqib, mahsulotning optimal ishlab chiqarish hajmini aniqlash masalalari bayon qilingan. O.Yu. Sergeyeva va G.R.Guzairovalar [7] taklif qilgan modelda mahsulot ishlab chiqarishning optimal hajmini qisqa va uzoq muddatda mahsulot sotish hajmidan kelib chiqib belgilashni taklif qilishgan.

Mualliflar Z.Sagdillayeva va I.Choriyevlar o'z tadqiqotlarida mahsulot ishlab chiqarish hajmini belgilovchi ko'rsatkichlar sifatida optimal, minimal va maksimal hajmlarni tavsiya qilishgan bo'lsa-da, mazkur hajmlarni aniqlashning konkret metodikasini berishmagan [8].

Mahsulot ishlab chiqarish hajmini optimal, minimal va maksimal hajmlar orqali belgilash va iqtisodiy tahlil qilishning nazariy va amaliy jihatlarini biz olib borgan tadqiqotlarda [9] ham o'z aksini topgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot ishida O'zbekiston Respublikasida sement ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi korxonada hisoblangan «Ohangarosement» AJ ma'lumotlaridan foydalanildi.

Tadqiqot jarayonida miqdoriy va sifat, sabab va natija, statistik va iqtisodiy tahlil, ma'lumotlarni guruhlash, mantiqiy tahlil, qiyosiy tahlil, kichik sonlar va indeks kabi usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mahsulot ishlab chiqarishning optimal hajmini aniqlashning dastlabki bosqichida 1-jadval bo'yicha tadqiqot obyekti sifatida belgilangan «Ohangaronsement» AJ da 2018–2023-yillarda ishlab chiqarilgan mahsulot bo'yicha ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin (1-jadval).

1-jadval. 2018–2023-yillarda «Ohangaronsement» AJ da mahsulot turlari bo'yicha ishlab chiqarish hajmi tahlili¹.

T/r	Mahsulot turlari	O'lchov birligi	Yillar					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Klinker	tn.	464517	453126	566475	399725,4	806360	814812
2.	Sement	tn.	1675482	1603970	1620669	1332648	1671857	1936944
3.	G'isht	tn.	1287,484	1159,869	954,0	1026,792	680,180	734,7
4.	Beton	m ³	38985	28970,5	26770,4	7091,15	5002,8	8154,7

1-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki, 2018–2021-yillarda «Ohangaronsement» AJ da klinker, sement, g'isht va beton bo'yicha ishlab chiqarish dinamikasida nisbatan nobarqarorlik kuzatilgan. Jumladan, 2019-yilda 2018-yilga nisbatan barcha mahsulotning yuqorida aytilgan assortimenti bo'yicha ishlab chiqarish pasaygan bo'lsa, 2020-yilda asosiy mahsulot turlari bo'yicha 2019-yilga nisbatan ko'proq mahsulot ishlab chiqarilgan. 2021-yilda mahsulot ishlab chiqarish hajmining 2020-yilga nisbatan keskin pasayishini COVID-19 pandemiyasi bilan bog'lash mumkin. «Ohangaronsement» AJ da 2022–2023-yillarda barcha mahsulot assortimenti bo'yicha ishlab chiqarish hajmining o'sib borish tendensiyasiga erishgan bo'lsa-da, assortimenti tarkibi bo'yicha qaraydigan bo'lsak, o'tga chidamli g'isht va beton mahsulotlari ulushining o'tgan yillarga nisbatan keskin pasayganligini kuzatish mumkin.

Ishlab chiqarishning optimal hajmini aniqlashda mahsulot ishlab chiqarish hajmi bilan bir qatorda mahsulot sotish hajmiga ham bog'liq hisob-kitoblan amalga oshiriladi [10]. Bundan tashqari, xo'jalik yurituvchi subyektlarda operasion faoliyat samaradorligini baholashda mahsulot ishlab chiqarish hajmi bilan birgalikda, albatta, mahsulot sotish bo'yicha ma'lumotlarni ham umumlashtirish lozim (2-jadval).

2-jadval. 2018–2023-yillarda «Ohangaronsement» AJ da mahsulot turlari bo'yicha sotish hajmi tahlili².

T/r	Mahsulot turlari	O'lchov birligi	Yillar					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Klinker	tn.	434718	443624	558670	372845	765468	784110
2.	Sement	tn.	1577451	1591265	1616548	1329652	1639594	1892685
3.	G'isht	tn.	1198,2	1146,4	932,4	987,6	647,2	678,7
4.	Beton	m ³	36471,4	24548,1	14788,2	6811,2	4879,1	7645,1

2-jadval ma'lumotlaridan xulosa qilishimiz mumkinki, «Ohangaronsement» AJ da 2018–2023-yillardagi mahsulot sotish hajmi ishlab chiqarish hajmiga mos ravishda nobarqaror bo'lganligini kuzatishimiz mumkin. Jumladan, COVID-19 pandemiyasi «Ohangaronsement» AJ da nafaqat ishlab chiqarish hajmi, balki, mahsulot sotish bo'yicha ham salbiy ta'sir ko'rsatganligini ko'ramiz.

Mahsulotning ishlab chiqarish hajmi va mahsulot sotish hajmi o'rtasidagi farq korxonalarda tayyor mahsulotning qoldig'ini shakllantiradi. 1-jadval va 2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinadiki,

1 «Ohangaronsement» AJ ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

2 «Ohangaronsement» AJ ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

2018–2023-yillarda «Ohangaronsement» AJ da sement bo'yicha ishlab chiqarish va sotish hajmi o'zgarishini ko'rishimiz mumkin.

2018 va 2019-yillarda tayyor mahsulot qoldig'i nisbatan kamroq, 2020-yil va 2021-yillarda esa ko'proq bo'lgan. 2021-yilda jamiyatda mahsulot ishlab chiqarish hamda mahsulot sotish hajmining pasayib ketganligi yuqorida aytilganidek, COVID-19 pandemiyasi ta'siri bilan bog'lashimiz mumkin.

Pandemiyadan keyingi yillarda jamiyatda mahsulot ishlab chiqarish hamda mahsulot sotish hajmi barqaror o'sishi kuzatilgan bo'lsada, tayyor mahsulotlarning qoldig'i ham o'sib borganligini kuzatishimiz mumkin.

3-jadval ma'lumotlaridan ko'rishimiz mumkinki, o'rganilayotgan davrning dastlabki yillarida sement bo'yicha tayyor mahsulot qoldig'i ishlab chiqarilgan mahsulotga nisbatan 6-7 % atrofida bo'lgan bo'lsa, 2019–2022-yillarda 8-9 %, 2023-yilda esa eng yuqori 10,1 % ni tashkil qilgan (3-jadval).

3-jadval. 2018–2023-yillarda «Ohangaronsement» AJ da sement mahsuloti bo'yicha tayyor mahsulot qoldig'ining o'zgarishi³.

T/r	Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	Yillar					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Ishlab chiqarish hajmi	tn.	1675482	1603970	1620669	1332648	1671857	1936944
2.	Sotish hajmi	tn.	1577451	1591265	1616548	1329652	1639594	1892685
3.	Tayyor mahsulot qoldig'i	tn.	98031	110736	114857	117853	150116	194375
4.	Ishlab chiqarish hajmiga nisbatan ulushi	%	5,8	6,9	7,1	8,8	9	10,1

«Ohangaronsement» AJ da 2018–2023-yillarda bunday miqdorda tayyor mahsulot qoldig'ining shakllanishi ularning tannarxi tarkibidagi korxonalar pul mablag'lari aylanishining sekinlashishini yoki, umuman to'xtab qolishini ham anglatadi. Bundan tashqari, tayyor mahsulotlarning turib qolishi mahsulotning texnik va sifat parametrlari bo'yicha eskirib, ahamiyatini yo'qotishiga olib kelishi natijasida mazkur mahsulotlarni sotishda qiyinchiliklarni yuzaga keltirishi mumkin (Qlichev Baxtiyor Pardayevich, (2023)). Shu boisdan, xo'jalik yurituvchi subyektlarda mahsulot ishlab chiqarishning optimal hajmini mahsulot ishlab chiqarish hamda mahsulotni sotish o'rtasidagi eng kam farqdan kelib chiqib belgilashni taklif etamiz.

Ushbu taklif asosida optimal ishlab chiqarish hajmi quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$V_{opt.} = V_{cm} * K_{TM}$$

bunda:

V_{opt.} – mahsulot ishlab chiqarishning optimal hajmi;

V_{cm} – o'tgan oxirgi davrda sotilgan mahsulot;

K_{TM} – Tavsiya etilayotgan tayyor mahsulot qoldig'i koeffitsiyenti

Barcha ishlab chiqarish korxonalari kabi «Ohangaronsement» AJ da ham mahsulot ishlab chiqarish uzluksiz jarayon hisoblanadi va bunda korxonalar doimiy tayyor mahsulotlarning qoldig'iga ega bo'lishadi. Shu boisdan yuqoridagi formulani quyidagicha o'zgartirish mumkin:

$$V_{opt.} = V_{cm} * K_{TM} - R$$

bunda:

R – tayyor mahsulot qoldig'i

Ushbu taklif asosida optimal hajmdagi mahsulot ishlab chiqarib, sotishga erishilsa o'tgan davrga nisbatan oborotga qo'shimcha jalb qilinishi mumkin bo'lgan o'z mablag'lari quyidagicha aniqlash mumkin bo'ladi:

3 "Ohangaronsement" AJ ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan

$$Soqj = \sum_{i=1}^n (Vj_i - Vopt_i) * P_i + \dots + \sum_{i=1}^n (Vj_n - Vopt_n) * P_n ;$$

Soqj – oborotga qo'shimcha jalb qilinishi mumkin bo'lgan yoki o'rganilayotgan davrda o'tgan davrga nisbatan bo'shagan o'z mablag'lari;

Vj – o'tgan davrda ishlab chiqarilgan mahsulot;

P – o'rganilayotgan davrdagi mahsulot birligini ishlab chiqarishga jalb qilingan o'z oborot mablag'lari;

i – vaqt birligi (oy, kun, soat);

n – o'rganilayotgan davrdagi vaqt birligi soni.

Taklif etilayotgan formulalar asosida hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun jamiyat amaliy ma'lumotlaridan foydalanamiz. Jumladan, 3-jadval ma'lumotlariga ko'ra mahsulot ishlab chiqarish hamda mahsulot sotish hajmi o'rtasidagi eng kam farq 6 % atrofida bo'lgan, shuning uchun tayyor mahsulot qoldig'i koeffitsiyentini (**K_{TM}**) 1,06 qilib belgilaymiz.

"Ohangaronsement" AJ da 2024-yilning 1-choragida ushbu taklifni qo'llash natijasida oborotga jalb qilinadigan summani aniqlash uchun 2023-yilning oxirgi choragida ishlab chiqarilgan mahsulot hamda sotilgan mahsulot hajmini o'rganib chiqamiz (4-jadval).

4-jadval. 2023-yil choraklar kesimida «Ohangaronsement» AJ da ishlab chiqarilgan va sotilgan sement hajmi o'zgarishi.

T/r	Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	Jami	Choraklar			
				1	2	3	4
1.	Tayyor mahsulot chorak boshiga qoldig'i	tn.	x	150116	167587	171898	185805
2.	Ishlab chiqarish hajmi	tn.	1936944	462158	537563	487511	449712
3.	Sotish hajmi	tn.	1892685	444687	533252	473604	441142
4.	Tayyor mahsulot chorak oxiriga qoldig'i	tn.	x	167587	171898	185805	194375

4-jadval ma'lumotlaridan foydalangan holda 2024-yilning 1-choragi uchun mahsulot ishlab chiqarishning optimal hajmini aniqlaymiz:

$$Vopt. = V_{CM} * K_{TM} - R = 444687 * 1,06 - 194375 = 276993$$

"Ohangaronsement" AJ ning 2023-yil uchun topshirgan moliyaviy hisobot ma'lumotlariga ko'ra o'z oborot mablag'lari (O'z mablag'lari manbalari + Uzoq muddatli majburiyatlar – Uzoq muddatli aktivlar) 589 401 413 ming so'mni (1666540109 + 336202527 – 1413341223) tashkil qilgan. 8-jadval ma'lumotlaridan foydalanib jamiyatda asosiy mahsulot turlari hisoblangan sement va klinkerga nisbatan aniqlasak, 2023-yilda ishlab chiqarilgan bir tonna sement va klinker mahsulotiga to'g'ri keladigan o'z oborot mablag'lari 214190 so'mni (589401413000/(1936944+814812)) tashkil qilgan⁴.

Yakuniy hisob-kitoblarga ko'ra, 2023-yilning 1-choragida belgilab olgan optimal hajmdagi mahsulot ishlab chiqarish natijasida oborotga qo'shimcha jalb qilinishi mumkin bo'lgan o'z mablag'lari taklif etilgan model bo'yicha quyidagicha aniqlash mumkin bo'ladi:

$$Soqj = (449736 - 276993) * 214190 = 172743 * 214190 = 36 999 823 170$$

4 <https://akhancem.uz/ru/info4.html>

XULOSA VA TAKLIFLAR

Demak, 2023-yilning 1-choragida “Ohanganronsement” AJda optimal hajmda mahsulot ishlab chiqarilishiga erishilganligi natijasida o'tkazilgan hisob-kitoblar asosida tayyor mahsulot qoldig'ining o'rtacha 4 % ga qisqarishi orqali tayyor mahsulot aylanishining tezlashishi va oborotga qo'shimcha 37 mlrd. so'mga yaqin ishchi kapitalni rekapitalizatsiya qilish imkoniyatiga erishilgan. Tavsiya etilgan model bo'yicha optimal ishlab chiqarish hajmini to'g'ri aniqlash, uni amaliyotda qo'llash orqali korxonalarda tayyor mahsulot qoldiqlarini samarali nazorat qilish va ishchi kapitaldan oqilona foydalanish imkoniyatiga erishiladi. Kelgusida korxonalar faoliyatining iqtisodiy tahlili bo'yicha olib boriladigan tadqiqotlarda ham aynan ishchi kapitaldan samarali foydalanishga doir chuqurroq izlanishlar olib borish maqsadga muvofiq. Chunki, faoliyat uzluksizligini ta'minlashda korxonalar ishchi kapitaldan samarali foydalanmasa, oborot uchun qo'shimcha mablag'lar jalb qilish ehtiyoji oshib boradi hamda ushbu ehtiyoj bank kreditlariga bo'lgan talabni o'sishiga olib keladi. Bozor munosabatlari ustuvor jamiyatlar iqtisodiyotida kreditlarga bo'lgan talabning o'sishi o'rtacha kreditlarni foiz stavkalari o'sishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Baxtiyor Pardayevich, Q. (2025). Economic Analysis of Production in The Economic Entities. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, 38(1), 275–281. <https://doi.org/10.51699/economics.v38i1.370>
2. Pardayevich, Q. B. (2023). Xo'jalik yurituvchi subyektlarda operasion faoliyatida ishlab chiqarish hajmini ifodalovchi ko'rsatkichlar tahlili. *Scientific Journal of “International Finance & Accounting*, Issue 2 (04), <http://interfinance.tfi.uz/?p=2696>.
3. Pardayevich, K. B. (2024). Problematic Aspects of Organizing Cvp-Analysis in the Enterprises of Uzbekistan. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 5(5), 241-248.
4. Pardayevich, Q. B. (2024). Xo 'jalik yurituvchi subyektlarda CVP-tahlilni tashkil etishning muammoli jihatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 4, 754-759.
5. Klichev Bakhtiyor Pardayevich. (2022). ANALYSIS OF PRODUCT PRICING BASED ON PRODUCT PARAMETERS AND CUSTOMER CHOICE . *Journal of New Century Innovations*, 6(1), 67–79.
6. Kucher V.A. (2005). Opredeleniye optimalnogo ob'yema proizvodstva produkcii na promyshlennom predpriyatii. *Ekonomika promyshlennosti*, 1 (27).
7. Sergeyeva Olesya Yuryevna, & Guzairova Guzel Rinatovna (2014). Strategiya upravleniya sbytom promyshlennogo predpriyatiya v rynochnykh usloviyax. *Rossiyskoye predprinimatelstvo*, (20 (266)), 174-182.).
8. Z.Sagdillayeva, I.Choriyev, S.Hamidova, U.Yuldasheva. *Iqtisodiy tahlil*. T.: IQTISODIYOT, 2020. – 407 bet.
9. Pardayevich, K. B. (2023). Analysis of the Maximum Volume of Production in Cement Production Enterprises in Uzbekistan. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 5(6), 1-8.
10. Baxtiyor Qlichev, & Sardor Xoldorov. (2024). Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili. *Yashil Iqtisodiyot Va Taraqqiyot*, 2(4), 9–15.
11. Qlichev Baxtiyor Pardayevich, (2023). Korxonalarda mahsulot ishlab chiqarish hajmi tahlilini takomillashtirish masalalari. Issues of improving the analysis of the volume of production at enterprises. *OBRAZOVANIYE NAUKA I INNOVATIONNIYE IDEI V MIRE*, 13(7), 42–49. Retrieved from <http://www.newjournal.org/index.php/01/article/view/2782>.
12. M.S.Tulayev, B.P.Qlichev, (2022). Moliyaviy hisob. (Darslik). ISBN 978-9943-8915-9-3, UO'K: 657(075.8).
13. QLICHYeV, B. P. (2022). Ishbilarmonlik faolligi tahlilini tashkil etish yo'nalishlari. *Arxiv nauchnykh issledovaniy*, 2(1). <http://journal.tsue.uz/index.php/archive/article/view/373>
14. Tulayev, M. S., & Klichev, B. P. (2022). Voprosy sovershenstvovaniye ucheta korporativnykh obligasii: obyazatelstvo ili kapital. In *Uchet, analiz i audit: ix vozmojnosti i napravleniya evolyusii* (pp. 146-154).

15. Qlichev, B. P. (2022). Mahsulot sotish hajmi tahlilini takomillashtirish masalalari. Science and Education, 3(5), 1719–1728. Retrieved from <https://opscience.uz/index.php/sciedu/article/view/3641>
16. Qlichev B.P. (2022). Iste'molchi manfaatlari asosida mahsulotga baho shakllantirish masalalari tahlili. "Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar", ISSN: 2181-0567, 4 (20)-son, 170-175, UO'K: 338.4 (575.1) <https://ifmr.uz/journals/18>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

